

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20405833>

PAPIA 21(2), p. 291-302, 2011. ISSN 0103-9415

A LÍNGUA BANTU ANGOLANA MBWELA (K17) E A BUSCA ETIMOLÓGICA DOS BANTUÍSMOS BRASILEIROS

Janine Félix da Silva
Universidade Federal de Rondônia
janinafs@hotmail.com

Rosa Maria de Lima Ribeiro
Universidade Federal de Rondônia
pink_mary_1976@hotmail.com

Ndonga Mfuwa
Universidade Agostinho Neto/Angola
ndongam@yahoo.fr

Abstract: Mbwela (K17) is an undocumented language belonging to the K10 group, dominating the Eastern half of Angola. Documentation of the area is essential in order to show etymological evidence for Brazilian Bantuisms, as well as to contribute to research confirming historical evidence that the main homeland of Bantu slaves shipped to Brazil was not located on the coast of the country. Maniacky (2008) highlighted a sample of Brazilian Bantuisms where the Bantu cognates belong to the K zone and are not attested in the H zone, containing Kikongo and Kimbundu, nor in the R zone, containing Umbundu. Unfortunately, descriptions of the K10 group are particularly scarce, as is the general case for Angolan languages. Alongside the various factors explaining this lack of studies, we highlight the Portuguese policy of integration that penalized the use of native indigenous languages, the continuing forty years of war and the Portuguese colonial language, rarely familiar to the Bantuists. For the first time, we describe the Mbwela language, which had never previously been documented, and we interpret Brazilian Bantuisms phonologically and morphologically.

Keywords: Mbwela (K17), etymological interpretation, Bantuisms.

1. Introdução

As línguas bantu vêm sendo amplamente documentadas desde meados do século XIX. A partir de então, foram classificadas de acordo com seus critérios genéticos (Westermann, 1911; Greenberg, 1955; 1970) e tipológicos (Guthrie, 1948; Bastin, Coupez & Mann, 1999; Grimes, 1996; Maho 2008) e vários foram os estudos histórico-comparativos realizados sobre essas (Guthrie, 1976-1971; Meeussen, 1967 & 1969/ 1980; Bastin, Coupez, Mumba & Schadeberg, 2003). Porém, mesmo com todas as pesquisas na área bantu, ainda existe um vazio quase que total no mapa linguístico situado no planalto central e oriental de Angola, o qual corresponde à maior parte da área classificada como zona K, no qual se destaca o grupo K10.

Vários são os fatores que explicam tal carência. Entre eles, podemos elencar em primeiro lugar, a política colonial integracionista de Portugal que combatia e penalizava o uso das línguas nacionais, chegando ao absurdo de condicionar a autorização do estudo científico de qualquer língua bantu ao compromisso firmado pelo pesquisador de não divulgar o resultado de suas pesquisas dentro das próprias fronteiras de Angola (Ntondo, 2007; Bender, 2009). O genocídio cultural promovido pelos colonos portugueses foi tamanho que se reflete até os dias atuais, uma vez que, grande parte da população angolana tem medo e/ou vergonha de falar a sua língua materna. Em segundo lugar, encontra-se o impacto de cerca de quarenta anos de guerra de independência e de guerra civil que se eternizou até 2002. O implacável despovoamento do planalto central (um dos campos de batalha em Angola durante anos) causou o inchaço populacional de Luanda, uma cidade que passou de 500.000 habitantes

em 1975 para os mais de seis milhões que conhecemos atualmente. Esse fato faz de Luanda uma mina de ouro para pesquisa de campo em línguas nacionais, pois conta com a presença física *in loco* de profusões de locutores da maioria, senão, de todas as línguas do país; geralmente agrupados etnicamente em determinados bairros periféricos. Em outros termos, é atualmente viável documentar, em Luanda, as línguas mal conhecidas ou totalmente desconhecidas desta zona K, que cobre um vasto território do interior da África Central, de onde se oriundam a maioria dos escravos levados para os portos dos antigos reinos do Congo e de Ngola que foram traficados para o Brasil. Além do mais, esse tipo de pesquisa virá a auxiliar no conhecimento etimológico de uma grande parte de bantuísmos presumidos atestados no português falado no Brasil.

1.1. Mbwela, língua ou variante dialetal?

Muitas são as dúvidas sobre o mbwela geradas pela falta de estudos científicos sobre o mesmo, principalmente no que diz respeito à questão de ser uma língua autônoma ou apenas uma variante dialetal do ngangela. Além da ambiguidade causada pelo uso do glossônimo “ngangela”, que pode ser utilizado tanto para designar especificamente a língua K12b como um subgrupo do grupo K10, dentro do qual figuram especificamente a língua ngangela *stricto sensu*, o mbwela, o lwimbi, o mbunda, o ngonzele, o nyemba e o luchazi. Como observa Ntongo (2006: 23), “Alguns investigadores consideram o “ngangela” como um conjunto linguístico, formado por várias variantes (Redinha 1972), outros negam a existência de um grupo linguístico conhecido por “ngangela” (Yambo 1997)”. Portanto, segundo o mesmo autor (Ntongo 2006), “é imperioso que se realize um estudo profundo e sério sobre as línguas desta vasta área do Sudeste angolano para que sobressaia uma classificação linguística fiável da região” (p. 32). De acordo com Maniacky (2003), “mbwela é uma língua falada no centro da província de Cuando-Cubango (Sudeste de Angola), à volta do Baixo-Longa e ao longo do rio Cuito”. Além dessa localização, o mbwela também é falado no Sul e no Nordeste do Bié, fronteira com o Moxico e o Cuando-Cubango.

O estudo linguístico que é aqui produzido refere-se ao mbwela falado na região Nordeste do Bié, mais precisamente no município de Mpulu, de onde é originária nossa principal informante, a senhora Verônica Feliciano Mutandu Ndumba, 41 anos, que se encontra atualmente residindo no bairro do Fubú, em Luanda, Angola; após ter fugido de sua província de origem devido à guerra civil que culminou em 2002.

Vale salientar que as línguas bantu são por excelência línguas tonais por isso os tons são parte primordial da língua. Porém, os tons dos exemplos demonstrados no corpo do trabalho foram postergados por ainda estarem sendo analisados de maneira profunda com a ajuda do PRAAT.

1.2. Breve amostra descritiva do mbwela

a) Vogais:

O sistema vocálico do mbwela possui as vogais seguintes: [i], [ɛ], [a], [ɔ], [u]. Além das vogais simples essa língua possui vogais que são alongadas ou que se tornam alongadas diante de contextos específicos. Alongam-se após consoantes oclusivas orais lábio-velarizada, [C^w], após oclusivas orais palatalizadas [C^j] se não vierem no final da sílaba, ou, ainda, o alongamento vocálico se deve à presença de uma consoante pré-nasalizada pósposita à vogal [V: ^NC].

b) Consoantes:

As consoantes encontradas no mbwela são:

- Oclusivas orais: [p], [t̥], [t], [k]
- Oclusiva oral africada: [tʃ]
- Oclusiva oral batida (“tap”): [ɾ]
- Oclusivas pré-nasalizadas: [ᵐp^h], [ᵐb], [ᵐt^h], [ᵐd], [ᵐk^h], [ᵐg], [ᵐt^s], [ᵐd^z], [ᵐtʃ], [ᵐdʒ]
- Oclusivas orais palatalizadas: [p^j], [t̥^j], [t^j], [k^j], [ᵐp^h^j], [ᵐb^j], [ᵐt^h^j], [ᵐd^j], [ᵐk^h^j], [ᵐg^j], [ᵐt^s^j], [ᵐd^z^j], [ᵐtʃ^j], [ᵐdʒ^j]
- Oclusivas orais labio-velarizadas: [p^w], [t̥^w], [t^w], [k^w], [ᵐp^h^w], [ᵐb^w], [ᵐt^h^w], [ᵐd^w], [ᵐk^h^w], [ᵐg^w], [ᵐt^s^w], [ᵐd^z^w], [ᵐtʃ^w], [ᵐdʒ^w]
- Oclusivas nasais: [m], [n], [ɲ]
- Oclusiva nasal palatalizada: [m^j]
- Oclusivas nasais labio-velarizadas: [m^w], [n^w], [ɲ^w]
- Fricativas: [β], [f], [v], [θ], [ð], [s], [z], [ʃ]
- Fricativas pré-nasalizadas: [ᵐv], [ᵐð], [ᵐs], [ᵐz]
- Fricativas palatalizadas: [v^j], ...
- Fricativas labio-velarizadas: [v^w], ...
- Aproximantes centrais: [ʋ], [j], [w], [h]

c) Morfologia nominal

A língua mbwela possui 18 classes de prefixos nominais. Estes, por sua vez, também são conhecidos como prefixos primários ou inerentes; indicam na maioria das vezes uma intenção de compartilhamento do significado; ou seja, são eles que irão induzir o significado do nome (que nesse caso pode ou não ser equivalente ao substantivo em português).

Cl	Prefixos Nominais	Cl	Prefixos Nominais
1	mu-	10	ǃi- ~ - / zi- ~ -
2	va-	11	lu-
3	mu-	12	ka-
4	mi-	13	tu-
5	li-	14	vu-
6	ma-	15	ku-
7	tʃi-	16	ha-
8	vi-	17	ku-
9	(i-) ~ -	18	mu-

É interessante perceber que existem algumas diferenças significativas entre o ngangela (K12b) e o mbwela (K17) que vão desde léxicos, passando pela diferença no sistema tonal, até o emparelhamento singular/ plural dos prefixos nominais (PN) de classes 9/ 10. Em ngangela, o plural da classe 9 (que geralmente é utilizada para indicar coisas, objetos, animais, etc), por exemplo, é formado pela classe 10, assim como em muitas línguas bantu. Porém, em mbwela, esse emparelhamento ocorrerá apenas com os nomes de seres inanimados; os nomes de animais, também de classe 9, terão o seu plural formado a partir do emparelhamento da classe 2 + 9, atribuindo a esses vocábulos um traço semântico de [- humano], [+ animado].

2. Busca etimológica dos bantuísmos brasileiros

É sabido que existe um paradoxo científico bastante perturbador entre as evidências históricas que apoiam a origem diversificada dos escravos bantu e a alegação costumeira de que os escravos trazidos para o Brasil pertenciam restritamente a três grupos linguísticos, ambos do litoral angolano, kikongo, kimbundu e umbundu. É indiscutivelmente complexa a questão do vínculo com as línguas africanas do falar de intercomunicação que se construiu no Brasil entre os escravos bantu que, embora de origem diversificadas, compartilhavam o fato de falar línguas aparentadas. Percebe-se que a interação linguística das línguas bantu ao Brasil não se beneficiou das mesmas condições evolutivas normais como aquelas que são conhecidas nessas línguas que ainda continuam sendo faladas de um modo natural na África. De acordo com Angenot, Mutombo & Beltran (2009):

Após a travessia do Atlântico, os locutores bantu se confrontaram com várias condições adversas e perturbantes caracterizadas pela brutal coabitação forçada de elementos linguísticos heteroclíticos que estranhamente foram condenados a competir entre si. É legitimado imaginar que, em regra geral, são os itens lexicais transplantados ao Brasil que detêm um grande número de cognatos comuns às numerosas diferentes línguas bantu.

Dessa forma, faremos a distinção diacrônica entre proto-étimos, neo-étimos e cognatos.

2.1. Proto-étimos, neo-étimos e cognatos

Em linguística histórico-comparativa, a Etimologia é a disciplina que tem por função explicar a evolução das palavras de uma língua, remontando do passado até unidades lexicais chamadas étimos, de onde se faz derivar as formas modernas.

Por razões pragmático-metodológicas opinamos por atribuir uma distinção tipológica, adotada por Angenot, Mutombo & Beltran (2009), entre duas características de étimos bantu que correspondem a dois momentos diacrônicos bem diferentes. Segundo os autores citados anteriormente, adota-se as expressões “co-néo-étimos para designar um grupo de línguas das quais vêm os bantuísmos. Quanto aos étimos tradicionais, à saber as formas ancestrais reconstruídas das palavras bantu atuais, serão denominadas por proto-étimos, de maneira a diferenciá-los dos neo-étimos diacrônicos mais recentes que os do período pré-afro-iberoamericano”. (Angenot, Mutombo & Beltran, 2009: 3). Em outros termos, os proto-étimos são lexemas reconstruídos que aparecem em um momento diacrônico próprio a um determinado momento linguístico do passado, enquanto que os co-néo-étimos fazem parte de um grupo de cognatos convergentes em diversas línguas. Por fim, entende-se por cognato de um vocábulo uma forma aparentada desse que é atestada em línguas da mesma família.

2.2. Amostra de bantuísmos encontrados na língua mbwela (k17)

À guisa de demonstração da grande necessidade de uma revisão das diversas propostas etimológicas equivocadas apontaremos à lista de exemplos coletados na língua mbwela (K17), comparando-a com os bantuísmos brasileiros presumidos, com base em Angenot & Angenot (2010), visando contribuir de maneira quantitativa e qualitativa com os aportes étnicos dos bantuísmos encontrados na linguagem do povo brasileiro. Por razões metodológicas, foram checados os termos mais básicos das línguas separados por categorias como: líquidos, animais, parentesco, etc; e eliminados termos

mais específicos da “língua de santo”, tais como orixás e termos de festas. Seleccionamos uma amostra de 235 dados, dois quais 37% são cognatos de vocábulos encontrados no léxico brasileiro.

	Bantuísmos (Angenot & Angenot, 2009)	Transcrição Fonética em Alfabeto Fonético Internacional - AFI	Significados	Exemplos dos bantuísmos em mbwela (transcrição segundo AFI)
1	acanga	a'kã ^h gɛ	galinha-d'angola, picote	ᵑk ^h a:ᵑga / va:ᵑk ^h a:ᵑga
2	acueto vacueto	a'k ^w etu va'k ^w etu	a) camarada b) os nossos	va'k ^w etu
3	amulu	amu'lu	o diabo	tʰilulu
4	angorô	ãᵑgo'ro	arco-íris	i:ᵑk ^h ɔ:ᵑgɔlɔ
5	anguê	ãᵑg ^w e	onça, jaguar	i:ᵑg ^w ɛ / vai:ᵑg ^w ɛ
6	bambi	bã ^m bi	veado, gazela	^m ba: ^m bi / va: ^m ba: ^m bi
7	binga	bɪ ^h gɛ	chifre	^m bi:n:ᵑga / zi: ^m bi:ᵑga
8	bobó, bombó	bo'bo / bo ^m bo	mandioca seca para farinha	^m bo'bo
9	bunda, bumbum	[bũ ⁿ dɛ]	nádegas, traseiro	^m bu:n'da
10	cabuleté cabuletê	kabule'te kabule'te	vagabundo, homem da ralé	^m bulutu
11	cachitende	kaʃi'tɛ ⁿ dɪ	fedor, mal cheiro	kaʃi: ⁿ te: ⁿ de
12	caçula (1) caçulé	ka'sule kasu'le	o mais novo dos filhos ou dos irmãos	kasule
13	cajila	ka'ʒilɛ	amuleto, tabu	tʰiðila
14	calunga	ka'lũ ^h gɛ	mar; Deus	muka:lu:ᵑga ka:lu:ᵑga
15	camba	'kã ^m be	companheiro	ka: ^m ba
16	cambaio	kã ^m baju	de pernas tortas	ka: ^m baju
17	cambalacho	kãmba'laʃu	tramoia, conluio	ka: ^m balas'ɔ
18	camundongo	kamũ ^m dõᵑgu	rato	kamu: ⁿ do:ᵑgo
19	cangote	kãᵑgɔtʃɪ	nuca, cachaço	likosi
20	cangulo gulu	kãᵑgulu 'gulu	porco;	ᵑgulu / va:ᵑgulu ka:ᵑgulu "leitão"
21	capanga	ka'pã ^h gɛ	guarda-costas, jagunço	kap ^h a:ᵑga
22	caruru calulu	karu'ru kalu'lu	iguarria feita à base de quiabo	kalulu

23	catinga	ka'tʃi ^ŋ gɛ	cheiro fétido e desagradável	kati: ^ŋ ga
24	congo quicongo	'kō ^ŋ gu ki' ^ŋ kō ^ŋ gu	designação dada ao africano proveniente do reino do Congo	kik: ^ŋ gɔ bak: ^ŋ gɔ
25	cotá	ko'ta	irmã	kɔta
26	covucar	kovu'ka	cavar	kuvuka "abrir lugar para lavoura"
27	cubango	ku'bā ^ŋ gu	topônimo	kuba: ^ŋ gɔ
28	curinga	ku'ri ^ŋ gɛ	pessoa esperta	kuri: ^ŋ ga "trabalhar"
29	cutucar	kutu'ka	provocar	kutuka
30	dendê dendé	dē ⁿ de dē ⁿ de	óleo vermelho obtido da palmeira dendê,	ⁿ de: ⁿ de mazi a: ⁿ de: ⁿ de
31	dicondo	dʒi' ^ŋ kō ⁿ du	banana	liho: ⁿ d'ɔ
32	fuxicar	fu'ʃi'ka	remendar, aliviar	fujika "trançar"
33	fuzuê	fuzu' ^w e	algazarra, barulho, confusão	vu: ⁿ d ^{zw} ɛ:ze
34	ganga unganga	'gā ^ŋ gɛ ũ ^ŋ 'gā ^ŋ gɛ	chefe	^ŋ ga: ^ŋ ga m ^w a: ^ŋ ga: ^ŋ ga / va: ^ŋ ga: ^ŋ ga
35	garapa guarapa	ga'rapɛ g ^w a'rapɛ	caldo da cana, quando destinado à destilação	garapa
36	gongoji	gō ^ŋ go' ^ʒ i	centopeia	t'i: ^ŋ gɔlo: ^ŋ gɔte
37	gunga	'gũ ^ŋ gɛ	sino	^ŋ gu: ^ŋ ga
38	guzo	'guzɔ	força	^ŋ gusu
39	ia	'i ^ɛ	de (preposição). Exemplo: ochito <u>ia</u> ngombe = carne <u>de</u> boi	i'a ⁿ t ^s itɔ i'a ^ŋ gɔ: ^m bɛ
40	iaiá nhanhã	ja'ja na'na	forma respeitosa de tratamento para mulheres jovens	jaja
41	incalá	ĩ ^ŋ ka'la	caranguejo	^ŋ k ^h ala / va: ^ŋ k ^h ala
42	indaca	ĩ ⁿ dakɛ	a) boca b) língua	ⁿ daka "palavra"
43	ingoma zingoma goma	ĩ ^ŋ gome zi ^ŋ gome 'gome	tambor	^ŋ goma / zi: ^ŋ goma
44	ingombe ngombe gombe	ĩ ^ŋ gō ^m bɪ ^ŋ gō ^m bɪ 'gō ^m bɪ	boi, gado	^ŋ gɔ: ^m bɛ / va: ^ŋ gɔ: ^m bɛ
45	ingongo gongo	ĩ ^ŋ gō ^ŋ gu 'gō ^ŋ gu	centopeia	t'i: ^ŋ gɔlo: ^ŋ gɔte

46	injó inzo	ĩ ⁿ ʒɔ ĩ ⁿ zɔ	casa	ⁿ dʒivɔ / zi: ⁿ dʒivɔ
47	inzala	ĩ ⁿ zalɛ	fome	ⁿ dʒala
48	jimbongo	ʒi ^m ˈbɔ̃ ^g ɔ	dinheiro, bens, riqueza	zi: ^m bɔ: ^g ɔ
49	jin dũngo	ʒi ^m ˈdũ ^g ɔ	pimenta	ⁿ du: ^g ɔ / zi: ⁿ du: ^g ɔ
50	lũilo	lu ^w ilu	céu	lilu / m ^w ilu
51	macaia macanho [maconha]	maˈkajɛ maˈkaɲɔ	folha de tabaco, de fumo	ka: ⁿ gɔ:ɲa
52	macumba	maˈkũ ^m bɛ	sessão de feitiçaria, de magia-negra	maku: ^m ba
53	macundê	makũ ^m de	feijão	ku: ⁿ dɛ / maku: ⁿ de “tipo de feijão”
54	mafu	maˈfu	folha	liho / mahɔ
55	malafu maluvo	maˈlafu maˈlafu	vinho ou qualquer outra bebida alcoólica	malufɔ
56	mapucá	mapuˈka	animal	mapuka “bicho-de-pé”
57	mataco, itaco	[maˈtaku] [iˈtaku]	Nádegas, traseiro, bunda	takɔ / matakɔ
58	mavero avere	maˈveru aˈverɪ	leite	mavɛle
59	mavu	maˈvu	pó	mavu “pó do chão”
60	mazi	maˈzi	azeite, óleo	mazi “gordura”
61	meçu	meˈsu	olho(s)	lisɔ / mesɔ
62	menemeném	menemeˈnɛ	dia, manhã	f ^l imene
63	menga	ˈmɛ ⁿ gɛ	sangue	ma:ɲi: ⁿ ga
64	menhá meiá	meˈɲa meˈja	água	me:ma
65	molambo	mɔˈlã ^m bɔ	trapo, farrapo, pedaço de pano velho	mula: ^m bɔ
66	mongo monga	ˈmɔ̃ ^g ɔ ˈmɔ̃ ^g ɛ	sal	mu: ⁿ g ^v a
67	moringa moringue	mɔˈrĩ ⁿ gɛ mɔˈrĩ ⁿ gɪ	cântaro de barro em forma de garrafa, bojudo e comprido para conter e refrescar água	morin: ⁿ gɛ
68	muana mona	ˈm ^w ane ˈmone	criança	m ^w a:na
69	mubica	muˈbikɛ	escravo africano	mupika

70	musueto	mu's ^w etɔ	o outro o resto	muk ^w etɔ
71	mutu	mu'tu	pessoa, gente	mu: ⁿ t ^h u
72	mutuê	mu't ^w e	cabeça, testa	mut ^w ε
73	muxima mutinba	mu'fime mu'tʃi ^m bε	coração	mutima
74	ongamba njamba	o ⁿ gã ^m bε n ⁿ ʒã ^m bε	elefante	ⁿ dʒa: ^m ba / ua: ⁿ dʒa: ^m ba
75	pemba	pē ^m bε	qualquer substância branca, reduzida a pó que se acredita ter poderes mágicos	^m p ^h e: ^m ba
76	pocó	po'kɔ	faca	^m p ^h ɔkɔ
77	quinioca nioca nhoca	ki'jokε 'jokε 'jokε	cobra, serpente	linɔka
78	quipongo	ki'pō ⁹ gɔ	sapo	kípɔ: ⁹ gɔ
79	quipoqué	kipo'ke	feijão	tʃipɔ:ke
80	quitanda	ki'tã ⁿ dε	pequeno estabelecimento onde se vendem verduras e frutas	kita: ⁿ da
81	quizila	ki'zile	tabu, interdição religiosa	tʃiðila
82	sacana	sa'kanε	canalha, patife	sakana "ofença"
83	sanga	'sã ⁹ gε	pote de barro	sa: ⁹ ga
84	tata	'tate	pai	ta:ta
85	tipoquê pipoquê	tʃipo'ke pipo'ke	feijão	tʃipɔke (um grão) vipɔke (vários grãos)
86	toba	'tobe	ânus	mutɔ: ^m ba
87	xito ossito	'fity o'sity	carne	ⁿ tʃity

3. Considerações finais

Diante de tudo apresentado anteriormente fica claro que uma parte dos bantuísmos presumidos encontrados na língua portuguesa falada no Brasil possui uma origem relativamente próxima aos cognatos encontrados na língua mbwela (K17), o que significa uma contribuição bantu angolana de línguas do grupo K10, além das atribuídas às línguas kimbundu, kikongo e umbundu – afirmação erroneamente repetida e difundida sobre a etimologia

dos bantuísmos brasileiros. Isso só prova o quanto é importante e interessante que sejam feitas pesquisas com as línguas das diversas regiões do interior do continente africano para que se possa chegar à verdadeira origem etimológica dos bantuísmos afro-brasileiros e com isso entender uma grande parte das raízes linguísticas e culturais do nosso povo.

4. Referências

Angenot, Jean-Pierre & Geralda de Lima V. Angenot. 2010. *Glossário de Bantuísmos Brasileiros Presumidos*. Porto Velho, Rondônia: Universidade Federal de Rondônia. (Cerca de 5.000 entradas lexicais).

Angenot, Jean-Pierre; Luis Beltran & Daniel Mutombo Huta-Mukana. 2010. L'état de la recherche étymologique des bantuísmes afro-iberoaméricains: bilan, diagnostic et perspectives offertes par le programme UNIR-ALCALÁ/ AECID. in Teixeira, M. A. D.; Dante R. da Fonseca. & Jean-Pierre Angenot (orgs.) *Afros & Amazônicos: Estudo sobre o Negro na Amazônia*, 55-65. Porto Velho: EDUFRO/ Rondoniana.

Bender, Gerald Jerry. 2009. *Angola sob o Domínio Português – Mito e Realidade*. 2ª edição. Editora: Nzila, Luanda.

Castro, Yêda Pessoa de. 2001. *Falares Africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras e Toopbooks Editora.

Clements, G. N. & E. V. Hume. 1995. The internal organization of speech sounds, in J.A. Goldsmith, ed. *The Handbook of Phonological Theory*, 245-306. Oxford, UK: Blackwell Publishers.

Guthrie, Malcolm. 1967-71. *Comparative Bantu*. 4 vols. Farnborough. Gregg International Publishers.

Homburger, L. 1925. *Mission Rohan-Chabot: Le Groupe Sud-ouest des Langues bantoues: Kwambi, Bailundu, Chokwe, Ngangela, Nyaneka, Ndonga, Luyi, Mbundu, Kwanyama, Herero, Humbe*. Paris: imprimerie Nationale.

Maho, Jouni Filip. 2008. *NUGL Online. The online version of the New Updated Guthrie List, a referential classification of the Bantu languages*.

Maniacky, Jacky. 2008. Singularités lexicales dans les langues bantu du sud-ouest (Angola, Namibie, Zambie). Special Wocal 6 (World Congress of African Linguistics). São Paulo, Brasil.

_____. (2003). Le mbwela, langue bantu (K.17) du sud de l'Angola, *33rd Colloquium on African Languages and Linguistics, Leiden*.

_____. (2002). *Tonologie du ngangela, variété du Menongue (Angola)*. tese de doutorado. Paris: INALCO.

Nunes, José Horta & Margarida Petter (orgs.) 2002. *História do saber lexical e constituição de um léxico brasileiro*. São Paulo: Humanitas/ FFLCH/ USP- Pontes.

Silva, Janine Félix da (2010). Inquérito Linguístico: anotações sobre a língua mbwela [K17]. Luanda: GELIPOL – Grupo de Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas.

Viaro, Mário Eduardo. 2004. *Por trás das palavras*: manual de etimologia do português. São Paulo: Globo.

Ntongo, Zavoni. 2007. *A Coabitação linguística em Angola: Diálogo vs. Conflito*. Mimeo.

_____. 2006. *Morfologia e Sintaxe do Ngangela*. Coleção Universitária: Série Linguística. Luanda: Editorial Nzila.

Recebido em: 22/03/2010

Aceito em: 22/08/2010
